

TA'LIMDAGI FANLARARO ALOQA, UNING TA'RIFI, TUSHUNCHASI VA O'QUVCHILARNING KOMPLEKS KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Serimbetova Mexribanu Piryarovna

m.serimbetova@mail.ru

Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409176>

Ta'limda o'quv fanlari o'rtasidagi aloqa – ta'limni boyitish va o'quvchilarga murakkab hodisalarni yaxshiroq tushunish va ko'p qirrali muammolarni hal qilishda yordam berish uchun turli fan sohalariidagi bilim, ko'nikma va tushunchalarni birlashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuv o'quv materialini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ta'limdagi fanlararo aloqaning muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

- turli fanlarning mazmuni va o'qitish usullarining integratsiyasi, masalan, matematika o'qituvchisi va biologiya o'qituvchisi birgalikda matematik tushunchalarning biologik masalalarga qo'llanilishini tushuntirishi mumkin;

- fanlararo aloqa real muammo va vaziyatlar kontekstida o'qitish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarga bilimlarni real hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rishga yordam beradi;

- talabalar turli kontekstlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradilar, bular tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, tahliliy ko'nikmalar va muloqotni o'z ichiga oladi;

- fanlararo aloqa murakkab tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi, bunda o'quvchilar bilimning turli tomonlari bir-biri bilan qanday bog'liqligini va ularning o'zaro ta'sirini ko'rishadi;

- fanlararo aloqa talabalarni kelajakda fanlararo ishlarga tayyorlaydi, bu zamonaviy dunyoda muhim ahamiyatga ega, bu erda murakkab muammolar ko'pincha turli mutaxassislarning hamkorligini talab qiladi.

Fanlararo aloqaga misollar: fizika va kimyo bo'yicha tajribalarda matematik tushunchalardan foydalanish; tarix va adabiyotni ijtimoiy-siyosiy voqealar kontekstida o'rganish; innovatsion qurilmalarni yaratish bo'yicha loyihalarda san'at va fanni integratsiyalash.

Fanlararo aloqa boshlang'ich maktabdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan ta'limning barcha sohalariida qo'llaniladi va fanni chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Fanlararo aloqa turli fan sohalari yoki turli fanlardan bilim, ko'nikma va tushunchalarni birlashtirish va o'zaro bog'lashni kengroq va chuqurroq tushunishni maqsad qiladi. Ushbu yondashuv fanlar o'rtasidagi

an'anaviy chegaralarni bartaraf etish va talabalarning ta'lim tajribasini boyitish uchun mo'ljallangan.

Fanlararo aloqaning asosiy tushunchalari quyidagilardan iborat: bilimlarni integratsiyalash, o'rganishning kontekstualizatsiyasi, meta-intizomga oid ko'nikmalarni rivojlantirish, fanlararo ishlarga tayyorgarlik, rivojlangan tushunish, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot qilish, analitik ko'nikmalar, moslashuvchanlik, tizimli fikrlash, o'z-o'zini boshqarish va o'zini o'zi boshqarish -boshqaruv, o'rganish strategiyalari, kontekstni tushunish.

Fanlararo aloqa o'quv fanlari yoki fanlarni umumiy ta'lim kontekstida birlashtirishni o'z ichiga oladi. Bu o'quvchilarga turli bilimlarning o'zaro bog'liqligini va ularni murakkab masalalarni yechishda qanday qo'llash mumkinligini ko'rish imkonini beradi. Haqiqiy hayotdagi muammolar va vaziyatlar kontekstida o'rganish o'quvchilarning qiziqishi va motivatsiyasini rag'batlantiradi. Talabalar o'quv materialining amaliyotda qanday qo'llanilishini ko'rishadi.

Fanlararo aloqa turli bilim sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tanqidiy fikrlash, tahliliy ko'nikmalar, muammolarni hal qilish va muloqot qilish kabi meta-intizomiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar kurs materialini turli fanlar kontekstida ko'rib, uni turli nuqtai nazardan o'rganib, chuqurroq tushunishadi. Fanlararo aloqa talabalarni fanlararo jamoalarda ishlashga tayyorlaydi, bu zamonaviy dunyoda juda muhim, bu erda murakkab muammolarni hal qilish ko'pincha turli mutaxassislarning hamkorligini talab qiladi.

Fanlararo aloqa ta'limning turli darajalarida va turli formatlarda, jumladan integratsiyalashgan darslar, loyiha ishi, muammoli ta'lim va boshqalarda amalga oshirilishi mumkin. Ushbu yondashuv chuqurroq, keng qamrovli va amaliy ta'limni targ'ib qiladi va uni zamonaviy ta'lim amaliyotining muhim elementiga aylantiradi. O'quvchilarning murakkab malakalarini shakllantirishda fanlararo aloqa katta ahamiyatga ega. Ta'limga bunday yondashuv o'quvchilarga nafaqat o'qishda, balki real hayotda va kelajakdagi faoliyatida ham muvaffaqiyatli qo'llashi mumkin bo'lgan keng ko'lamlari ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bular fanlararo aloqalar orqali shakllanadigan murakkab malakalardir.

Talabalar ma'lumotni tahlil qilishni, asosli xulosalar chiqarishni va o'z nuqtai nazarini rivojlantirishni o'rganadilar. Turli fanlardan bilimlarni integratsiyalashgan holda, ular muammolarga turli nuqtai nazardan qarashga majbur bo'ladilar, bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo aloqa ko'pincha real muammolar ustida ishlashni o'z ichiga oladi, bu

esa o'quvchilarda murakkab muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular sabablarni aniqlashni, muqobil echimlarni izlashni va natijalarni bashorat qilishni o'rganadilar.

Talabalar o'zaro loyihalar yoki jamoalarda ishlaganda, ular faol muloqot qilishlari, o'z g'oyalarini ifoda etishlari va qarorlarini asoslashlari kerak. Bu muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Turli fanlardan bilimlarni integratsiyalash talabalardan axborotni tahlil qilishni va asosiy elementlarni aniqlashni talab qiladi. Bu jarayon tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo muhitda ishlash talabalarni moslashuvchan bo'lishga va turli vaziyatlar va kontekstlarga moslashishga o'rgatadi. Fanlararo aloqa ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, chunki talabalar muammolarni hal qilishda nostandart yondashuvlarni izlashlari mumkin.

Integratsiyalashgan bilimlar bilan ishlash o'quvchilarga hodisalar o'rtasidagi kengroq aloqalarni ko'rishga va ta'lim va real dunyodagi tizimlarni tushunishga yordam beradi. Talabalar ko'p funktsiyali vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun vaqt va resurslarni boshqarishni o'rganadilar. Fanlararo aloqa o'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular ko'pincha turli manbalardan ma'lumot izlashga, yangi tushuncha va usullarni mustaqil o'rganishga to'g'ri keladi. Talabalar o'quv materialining haqiqiy hayotda va kelajakdagi kasbiy faoliyatida qanday qo'llanilishini yaxshiroq tushunishadi.

Ushbu murakkab ko'nikmalarning kombinatsiyasi fanlararo aloqani kuchli ta'lim vositasiga aylantiradi, bu talabalarni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli va moslashuvchan hayot va martaba uchun tayyorlashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Алиева М.Е. Межпредметные связи как один из принципов современных образовательных процессов. Вестник науки и образования №11 (89). Часть 2. 2020.
2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.,
3. Федорова В.Н., Кирюшкин Д.М. Межпредметные связи. – М.: Педагогика, 1972. – 152 с.
4. Мирзаева М. М., Гайдаев А. А. Методика осуществления межпредметной интеграции физики с дисциплинами

естественнонаучного цикла при обучении физике в школе. Известия ДГПУ.

Т. 11. № 1. 2017. Стр. 97-101

5. <http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2019-01-23-1324>